

A WORD FROM THE CHAIR / RAPPORT DE LA PRESIDENTE <i>Monika Hagedorn-Saupe</i>	2
DIGITAL TRANSFORMATION IS NO LONGER OPTIONAL <i>Eric Longo</i>	3
LIDO 1.1 PUBLISHED <i>Regine Stein</i>	17
REPORT ON THE 2021 INTERNATIONAL SYMPOSIUM <i>CHALLENGES BEFORE TIMES: 150 YEARS OF PAINTING CONVERSATION IN MEXICO</i> <i>Nathanel Cano</i>	18
WE NEED STANDARDS! LAM WORKSHOP LEAD BY MONIKA HAGEDORN-SAUPE AND AXEL ERMERT <i>Fernanda Ferreira and Maria José de Almeida</i>	21
BOOK REVIEW: <i>ECONOMIC CONSIDERATIONS FOR LIBRARIES, ARCHIVES AND MUSEUMS</i>	23
CIDOC CONFERENCE UPDATE.....	26
IN MEMORIAM DR. INGA KARAIA <i>Golnaz Golsabahi</i>	27
IN MEMORIAM SAEED BA YASHOOT <i>Monika Hagedorn-Saupe</i>	28
IN MEMORIAM DR. SIEGFRIED KRAUSE <i>Martin Doerr</i>	29

LAM WORKSHOP! WE NEED STANDARDS! A WORKSHOP LEAD BY MONIKA HAGEDORN-SAUPER AND AXEL ERMERT IN LISBON, PORTUGAL

FERNANDA FERREIRA AND MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

On October 22nd, 2021, the Information Systems in Museums Working Group (WG-ISM) of the Portuguese Association of Librarians, Archivists, Information and Documentation Professionals (BAD), organized a workshop dedicated to Standards and data models in L(ibraries) A(rchives) and M(useums), with the support of the Goethe Institut (Portugal), in Lisbon.

Despite the natural professional and scientific specialization that occurs among LAMs, these institutions share the common focus on communicating the information they store, preserve, study and disseminate. As information and communication spaces, LAMs share the use of collection systems and the use of standards for the organization and representation of information. WG-ISM aims to promote discussions on the use of standards as key factors for interoperability and accessibility of information in memory institutions.

This workshop was the first face-to-face event organized by BAD, after the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic. About 80 participants joined the workshop to hear the speakers' concerns, thoughts and experiences.

ATELIER DIRIGÉ PAR MONIKA HAGEDORN-SAUPER ET AXEL ERMERT A LISBONNE, PORTUGAL SUR LES NORMES ET MODELES DE DONNÉES DANS LES BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ET MUSEUMS (LAM)

FERNANDA FERREIRA AND MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

Le 22 octobre 2021, le Groupe de travail sur les systèmes d'information dans les musées (WG-ISM) de l'Association portugaise des bibliothécaires, archivistes, professionnels de l'information et de la documentation (BAD), a organisé un atelier consacré aux normes et modèles de données dans les bibliothèques, archives, et museums (LAM in English), avec le soutien du Goethe Institut (Portugal), à Lisbonne.

Malgré la spécialisation professionnelle et scientifique naturelle des LAMs, ces institutions partagent l'objectif commun de communiquer les informations qu'elles stockent, conservent, étudient et diffusent. Espaces d'information et de communication, les LAM partagent l'usage des systèmes de collecte et l'usage des normes d'organisation et de représentation de l'information. Le WG-ISM vise à promouvoir les discussions sur l'utilisation des normes comme facteurs clés pour l'interopérabilité et l'accessibilité de l'information dans les institutions de mémoire.

Cet atelier était le premier événement en présentiel organisé par BAD, après les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Environ 80 participants se sont joints à l'atelier pour entendre les préoccupations, les réflexions et les expériences des conférenciers.

Après une brève présentation du WG-ISM et de ses contributions à la gestion de l'information dans les musées, par Fernanda Ferreira, responsable de l'équipe de coordination depuis 2021. Alexandre Matos, membre du conseil d'administration et éditeur du CIDOC, a rendu compte de la traduction en cours de la version 5 de la norme Spectrum, qui est réalisée par des professionnels de l'information de différentes institutions de mémoire du Portugal et du Brésil.

After a brief presentation of WG-ISM and its contributions to information management in museums, by Fernanda Ferreira, head of the coordination team since 2021. Alexandre Matos, CIDOC Board Member and Editor, reported on the ongoing translation of version 5 of the Spectrum standard, which is being carried out by information professionals from different memory institutions from Portugal and Brazil.

Rita Gaspar, archeological collections curator, and Juliana Alves, cultural heritage consultant, presented the process of standardizing the information of the archaeology and ethnography collections at the Natural History and Science Museum of the University of Porto, highlighting the main challenges of applying standards and the work methodology.

The role of CIDOC and the articulation of its standards with others in the field of information science such as ISO-TC46 were the subject of the intervention of the guest speakers Monika Hagedorn-Saupe, CIDOC President, and Axel Ermert, CIDOC's liaison with the International Standards Organization (ISO). Their presentation focused on the importance of applying standards in work processes concerning the documentation of museum collections.

Earlier in the day, Ana Alvarez Lacambra, co-chair of DOMINO (DocumentandO Museu Iberomericano), presented this new CIDOC working group dedicated to the promotion of standards among Portuguese and Spanish speaking museum professionals (<https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/domino/>).

In the afternoon session, a more practical approach was adopted with the application of the CIDOC-CRM data model on an object from the museum collections of the Faculty of Engineering of the University of Porto. During this hands-on exercise adapted from the CIDOC CRM Game, the participants, organized in small groups, were invited to discuss the options of data modelling from selected attributes of the respective inventory sheets. The different solutions and paths found were shared to conclude the session.

For information on the Portuguese Association of Librarians, Archivists, Information and Documentation Professionals (BAD), see <https://eventos.bad.pt/>

Rita Gaspar, conservatrice des collections archéologiques, et Juliana Alves, consultante en patrimoine culturel, ont présenté le processus de standardisation de l'information des collections d'archéologie et d'ethnographie au Musée d'histoire naturelle et des sciences de l'Université de Porto, soulignant les principaux défis de l'application des normes et la méthodologie de travail.

Le rôle du CIDOC et l'articulation de ses normes avec d'autres dans le domaine des sciences de l'information telles que l'ISO-TC46 ont fait l'objet de l'intervention des conférenciers invités Monika Hagedorn-Saupe, présidente du CIDOC, et Axel Ermert, agent de liaison du CIDOC avec l'International Organisation de normalisation (ISO). Leur présentation a porté sur l'importance d'appliquer des normes dans les processus de travail concernant la documentation des collections des musées.

Plus tôt dans la journée, Ana Alvarez Lacambra, coprésidente de DOMINO (DocumentandO Museu Iberomericano), a présenté ce nouveau groupe de travail du CIDOC dédié à la promotion des normes auprès des professionnels des musées lusophones et hispanophones (voir <https://cidoc.mini.icom.museum/groupes-de-travail/domino/>).

Lors de la session de l'après-midi, une approche plus pratique a été adoptée avec l'application du modèle de données CIDOC-CRM sur un objet des collections muséales de la Faculté d'Ingénierie de l'Université de Porto. Au cours de cet exercice pratique adapté du jeu CIDOC CRM, les participants, organisés en petits groupes, ont été invités à discuter des options de modélisation des données à partir d'attributs sélectionnés des fiches d'inventaire respectives. Les différentes solutions et pistes trouvées ont été partagées pour conclure la session. Toutes les présentations sont disponibles sur la page de l'événement.

